

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧДЖ Elc.uz</p> <p>Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G. J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Yaxshilikov, J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Yaskevich, Y.S., - f.f.d., professor (Belorusiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston) Malikova Z. (O'zbekiston)</p>
---	---

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Shermuxe medova Nigina Arslanovna

Milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlikning siyosiy mentalitet shakllanishiga ta'siri9-20

Jumaniyozova Sabohat Bekturdiyevna

Inson va koinot mutanosibligining falsafiy jihatlari.....21-27

Botirov Muzaffar Shodmonovich

Huquq falsafasi va huquqiy reallik kontekstida rivojlangan falsafiy qarashlar tasnifi28-36

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna

Falsafiy hermenevtika tarixida tushunish muammosi37-43

Xidirov Mustafo Toyirqulovich

Falsafiy ta'limni rivojlantirishning istiqbollari44-48

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Ochilova Maftuna Shuxratovna

Alisher Navoiy falsafiy qarashlarida inson kategoriyasining axloqiy talqini.....49-55

Kurbanova Sevara Asanbayevna

Abdulla Avloniy ma'naviy merosida zamonaviy ta'lim muammosi56-62

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Djalilov Baxtiyor Xidayevich, Nurmuxammedova Sevara

Internet tarmoqlari orqali yangi ta'sirlarni oldini olishda xalqaro tajribasi63-73

Alikulov Xusniddin Akbarovich

Globalashuv sharoitida ekologik xavf-xatar va ekologik xavfsizlik muammosi.....74-85

Mirzayev Agzam

Sport o'yini texnologiyalari – yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash omili86-94

Mamanov Jamoliddin Abduraximovich

Yoshlar ma'naviy madaniyatining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarning tasnifi.....95-103

Tulyayev Avazbek Ilhomovich

Falsafada inson masalasi104-110

Axmedova Barno Rajabboyevna

Mental til tushunchasining falsafiy-metodologik jihatlari111-116

Shadimetova Gulchexra Mamurovna

O'zbekiston bayramlarining milliy, mintaqaviy va umuminsoniy estetik qadriyat sifatida qaror topishi117-123

Mirzayev Agzam,
O'zbekiston Respublikasi
Huquqni muhofaza qilish Akademiyasi
katta o'qituvchisi
E-mail: mirzayev.agzam@bk.ru
(O'zbekiston Toshkent)

**SPORT O'YINI TEXNOLOGIYALARI – YOSHLARNI
VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH OMILI**

Annotatsiya. O'zbekistonda jamiyat hayotining barcha sohalarida tub o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Xususan harbiy-vatanparvarlikni yoshlar ongida qaror toptirish zamonaviy usul va vositalarni, ilmiy tilda «innovatsiyalar» yaratishni va amaliyotga tatbiq qilishni taqozo qiladi. Shu o'rinda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda sport o'yinlarining o'zni va ahamiyatini ilmiy tadqiq qilish va taklif – tavsiyalar ishlab chiqish katta ahamiyat kasb etadi. Zero, vatanparvar bo'lish uchun faqat aqliy kamolot, inson ongi yetarli emas. Vatanparvar, jangchi Vatanni jismonan ham himoya qila olish qobiliyatiga ega bo'lishi, chiniqqan, og'ir sharoitlarda, haddan ziyod issiqlik, suv tanqisligi, og'ir yuk ko'tara olish, uzoq masofaga piyoda yurish, tepaliklar, qoyalarga chiqa olish, suv to'siqlaridan mohirona o'ta olish kabi jismoniy qobiliyatlarga ham ega bo'lishi kerak. O'zni kelganda dushman bilan yuzma-yuz to'qnashuvda jangovar yakkakurash uslublaridan ham mohirona foydalana olish, yovdan jismonan ustun bo'la olish qobiliyatiga ham ega bo'lish lozim. Bu jihat vatanparvarlik ruhi va jismonan tayyorgarlikning uzviy bog'liq bo'lishligi, yaxlitligini bildiradi.

Kalit so'zlar: yoshlar, sport texnologiyalari, vatanparvarlik, jasorat, xalqaro obro', sport o'yinlari.

**СПОРТИВНО-ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ФАКТОР
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ**

Аннотация. В Узбекистане происходят коренные изменения во всех сферах жизни общества. В частности, формирование военно-патриотизма в сознании молодежи требует современных методов и средств, создания и внедрения «новшеств» научным языком. На данный момент большое значение имеют научные исследования роли и значения спорта в формировании военно-патриотического чувства молодежи и разработка предложений и рекомендаций. Ведь для того, чтобы быть патриотом,

недостаточно только интеллектуальной зрелости и человеческого сознания. Патриот, воин должен иметь возможность защищать страну физически, тренированный, в суровых условиях, сильной жаре, нехватке воды, переноске тяжестей, ходьбе на большие расстояния, восхождении на холмы, скалы, воду, должен также иметь физические способности, такие как способность ловко преодолевать препятствия. Когда придет время, необходимо уметь умело использовать боевые искусства в очном противостоянии с противником, и иметь возможность физически превосходить противника. Этот аспект означает, что дух патриотизма и физическая подготовка неразрывно связаны и интегрированы.

Ключевые слова: молодежь, спортивные технологии, патриотизм, мужество, международная репутация, спортивные игры.

SPORTS GAME TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH

Annotation. Fundamental changes are taking place in all spheres of society in Uzbekistan. In particular, establishing military-patriotism in the minds of young people requires modern methods and tools, creation and implementation of "innovations" in scientific language. At this point, the scientific research of the role and importance of sports in the formation of military-patriotic feeling among young people and the development of suggestions and recommendations are of great importance. After all, to be a patriot, only intellectual maturity and human consciousness are not enough. A patriot, a warrior should have the ability to defend the country physically, trained, in harsh conditions, extreme heat, water scarcity, carrying heavy loads, walking long distances, climbing hills, rocks, water must also have physical abilities such as being able to deftly pass obstacles. When the time comes, it is necessary to be able to skillfully use martial arts in face-to-face confrontation with the enemy, and to have the ability to be physically superior to the enemy. This aspect means that the spirit of patriotism and physical training are inextricably linked and integrated.

Keywords: youth, sports technology, patriotism, courage, international reputation, sports games.

KIRISH

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining amaliy masalalari xususida gapirar ekan, O‘zbekiston Respublikasining mudofaasiga ko‘maklashuvchi «Vatanparvar» tashkiloti kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash Markazi mutasaddisi (sobiq) Umarov M.X bu xususida 3 ta muhim talabni ta’kidlab o‘tadi:

1. Vatanni himoya qilish vazifasini bajarish bilan bog‘liq umumiy jismoniy sifatlar – kuch, tezlik, chaqqonlik va chidamlilikning rivojlanganligi;

2. Maxsus jismoniy sifatlarga ega bo‘lish: bosh aylanishiga, tog‘ kasalliklariga, issiq mintaqalardagi harakatlarga, chegaralangan suv is‘temoliga chidamlilik, maxsus jihozlar va asbob-anjomlar bilan harakat qilishga qobiliyat bo‘lishi;

3. Katta jismoniy yuk va zo'riqishlarni yenga olish imkoniyati, harbiy – amaliy sport turlari bilan shug'ullanish va boshqalar [Umarov M.X., 2019, 111-b.].

Ushbu talablar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 23 fevraldagi 140-sonli Qarori bilan tasdiqlangan “Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash Konsepsiyasi» mazmunidan kelib chiqadi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Yoshlarni Vatan himoyasiga jismonan sog'lig'ini ta'minlashda O'zbekiston Respublikasi Mudofaasiga ko'maklashuvchi «Vatanparvar» tashkiloti va uning respublikaning barcha hududlarida 1991 yil 23-noyabridan buyon faoliyat yuritib keluvchi filiallari ulkan bunyodkorlik ishlarini amalga oshirib kelmoqda. Eng muhimi – bugungi yoshlarda harbiy kasbga qiziqish hissini o'sishiga ko'maklashmoqda, harbiy kasbning sharafligi ekanligini targ'ib qilmoqda.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Buni harbiy bilim yurtlariga tanlovning yuqori bo'layotganligidan, ushbu kasbga qiziqishning yoshlar o'rtasida yil sayin muttasil o'sib borayotganligidan ko'rish mumkin. Chaqiruvgacha boshlang'ich tayyorgarlikni o'tagan yoshlar O'zbekiston Qurolli kuchlari safida doimo ilg'orlikka intilmoqdalar, ular nafaqat ma'nan, balki jismonan ham har tomonlama yetukligini namoyon qilmoqdalar. Eng muhimi-bu jihat xalqaro armiya o'yinlarida ko'zga tashlanib qoldi.

O'zbekiston «Yuksalish» umummilliy harakati O'zbekiston Qurolli kuchlari haqida asosiy raqamlar va faktlarni 2022 yil 14 yanvar “Qurolli kuchlar kuni” munosabati bilan (30 yillik yubiley) infografika ko'rinishida ochiq e'lon qildi. «Gazeta.Uz»ning ta'kidlashicha, xalqaro Global Firepower indexning 2021 yil dunyo armiyalari reytingida O'zbekiston 140 mamlakat ichida 54 o'rinni egalladi. MDH davlatlari orasida esa Rossiya, Ukraina va Belarussiyadan so'ng 4-chi, Markaziy Osiyo mustaqil davlatlar orasida 1-o'rinni egalladi. Agar Qurolli kuchlarimizni jismoniy tayyorgarligi va mahorati masalasiga kelsak, 2022 yil 4-10 iyul kunlari Qozog'istonning Olmaota shahrida bo'lib o'tgan va mustaqil MDH Mudofaa vazirliklari kengashining 30 yilligiga bag'ishlangan do'stona armiyalar o'rtasida o'tkazilgan III xalqaro harbiy-sport o'yinlarida faxrli ikkinchi o'rinni egallashdi. Bu juda yuqori natija. Ushbu musobaqalarda harbiylashtirilgan kross, armiya qo'l jangi, tosh ko'tarish, shtat qurollaridan o'q otish, ofitserlar uchkurashi sport turlari bo'yicha bellashuvlarda Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Belarus, Armaniston va Rossiya terma jamoalari o'zaro kuch sinashdi. Umumjamo'a hisobida Vatanimiz vakillari 2-o'rinni qo'lga kiritishdi.

Agar masalaga konkret yondashilsa quyidagi natijalarga erishildi: Sportning harbiylashtirilgan kross turi bo'yicha yakkalik bahslarida kichik serjant Bekzod Toshpo'latov 10.47 natija bilan 1-o'rinni (JFMHO) egalladi. Shuningdek, yakkalik bahslarida kichik serjant Saida Abdumo'minova 10.44 natija bilan 3-o'rinni egalladi (kinologiya xizmati markazi). Umumiy hisobda komanda 3-o'rinni egalladi.

Tosh ko'tarish sport turi bo'yicha musobaqalarda yakkalik bahslarida 68 kg vazn toifasida shartnoma asosidagi harbiy xizmatchi oddiy askar Sanjarbek Inomov (JFMHO), 73 kg vazn toifasida kichik serjant Fazliddin Majidov (JFMHO) va 95 kg vazn toifasida kichik serjant Muhammadali Ortiqov (JFMHO) 3-o'rinlarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldilar.

Shtat qurolidan o't ochish sport turi bo'yicha PM-3 yo'nalishining yakkalik bahslarida Qurolli kuchlar xizmatchisi Mariya Muxiddinova (MV Sport markazi) 264 natija bilan 3-o'rinni egalladi. AK-3 yo'nalishining yakkalik bahslarida kichik serjant Yana Fatxi (MV Sport markazi) 275 natija bilan 1-o'rin va mayor Doniyor Djumanov (THO) 272 natija bilan 3-o'rin. Umumiy komanda hisobida 1- o'rinni egallashdi.

Ofitserlar uchkurashi sport turi bo'yicha yakkalik bahslarida shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchi oddiy askar Aleksandr Kurishov (MV Sport markazi) 3000 metrga yugurish bo'yicha 9.12 natija bilan, hamda 300 metr masofaga erkin suzish mashqida 1-o'rinlarni qo'lga kiritdi. Umumjamoa hisobida 4-o'rin qo'lga kiritildi.

Sportning armiya qo'ljangi turi bo'yicha natijalar nisbatan yuqori bo'ldi. 65 kg vazn toifasida shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchi oddiy askar Otabek Sirojiddinov (JFMHO) 2-o'rinni, 60 kg vazn toifasida shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchi oddiy askar Mirzoid Muzaffarov (ShHO) 1-o'rinni, 65 kg vazn toifasida shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchi oddiy askar Temurmaliq Mamadaminov (JFMHO) 2-o'rinni, 70 kg vazn toifasida shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchi oddiy askar Xusniddin Ruziev (MHO) 1-o'rinni, 75 kg vazn toifasida shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchi oddiy askar Daler Yuldashev (MHO) 3-o'rinni, 80 kg vazn toifasida kichik serjant Og'abek Qodirov (JFMHO) 1-o'rinni, 90 kg vazn toifasida serjant Sherali Mahamadaminov (THO) 1-o'rinni, 90 kg vazn toifasida Qurolli kuchlar xizmatchisi Ixtiyor Xolmuratov (THO)3-o'rinni egallashdi. Umumjamoa hisobida sportchilarimiz 2-o'rinni qo'lga kiritishdi. Bu yutuqlar Qurolli kuchlarimizda jangovar jismoniy tayyorgarlik zamon talablariga javob berishidan darak, degan xulosani beradi.

Biroq bu yutuqlar bilan cheklanib bo'lmaydi. Bugun harbiy ishda harbiy shaxsdan zamonaviy axborot texnologiyalar yutuqlaridan, fan-texnik innovatsiyalaridan, texnik va texnologik bilimlardan xabardor bo'lishlik talab qilinadi.

Yuqorida tilga olingan qo'llanmada ta'kidlanishicha, sportning texnik va amaliy turlari-sport natijalarga erishish uchun sportchi tomonidan umumiy jismoniy mashqlar majmuasidan tashqari sport texnikasidan, moslamalaridan yoki texnikaviy vositalardan foydalanishni bilish va ularni boshqarish sohasidagi ko'nikmalar va mahoratli qo'llashni ham bilishi degani, shuningdek, har xil sport turlaridan olingan amaliy ahamiyatga ega bo'lgan mashqlar birikmasidan ham foydalana bilish malakasi talab qilinadi [Umarov M.X., 2019, 127-b.]. Yosh vatanparvarlarni tarbiyalash sportni ommalashtirish, uni amaliy-tatbiqiy jihatlaridan Vatan himoyasi uchun samarali foydalana bilish malakasini ham takomillashtirish talab etadi [Валиев А.А., 2020: 40-43 b.].

Respublika «Vatanparvar» tashkiloti Markaziy kengashi 2021 yildan boshlab ushbu masalaga butunlay boshqacha yondashish tashabbusini olg'a surdi- «Shunqorlar» harbiy sport musobaqalarini tashkillashtirish va o'tkazishni yo'lga qo'ydi. «Shunqorlar» sport musobaqalari bir necha bosqichda bo'lib o'tadi. Ushbu musobaqalardan ko'zlangan maqsad – yoshlarda ona-Vatanga muhabbat, O'zbekiston Qurolli kuchlari bilan faxrlanish, xalq osoyishtaligi, yurt tinchligi, mamlakatimiz himoyasi uchun doimo tayyor turish kabi fazilatlarini shakllantirishdir. Garchi yosh avlodda bo'lmasa-da, keksa avlod hayot tajribasida bunday ko'nikma mavjud. Muqaddam sovet davrida sovet vatanparvarligi yoshlarga bolaligidan singdirilar edi. Masalan, GTO (mehnat va mudofaaga tayyorlash) sport me'yori bo'lib, maktab o'quvchilari jismoniy tarbiya darslarida yugurish, granata uloqtirish, balandlikka va uzunlikka sakrash bo'yicha imtihon topshirish va GTO znachogi bilan (1-3 bosqich) taqdirlanar edi. Har holda sovet tuzumida vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishga qaratilgan muayyan tizim mavjud edi. Sovet tuzumi qulagandan so'ng bu tajriba ham unutildi. Bugungi «Vatanparvar» tashkiloti bunday an'ana va tajribani yangi shakl va mazmunda tiklashga, mustaqil O'zbekiston yoshlaridan Vatanga mehr-muhabbat va sadoqat tuyg'ularini murg'ak qalblarda qaror toptirishdek savobli ishlarni amalga oshirmoqda.

Xorij armiyalarida, xususan Rossiya armiyasida harbiy-vatanparvarlik mudofaa doktrinasida yetarli o'rin egallaydi. Rus sarkardasi A.Suvorovning «Rossiyaning do'sti yo'q, uning do'sti-armiya va flotdir!» degan shiori asos qilib olingan. Bugun «Zarnitsa» sport-harbiy o'yini, kazak harbiy-vatanparvar harakati yana tiklanmoqda, yunarmiya, kadet maktablari ham son-sanoqsiz bo'lib Rossiya harbiy qo'shin turlarining barchasiga yosh o'smirlardan harbiy zaxira shakllantirilmoqda.

Rossiya vatanparvarlikni tarbiyalash an'anasi uzoq tarixga ega. XV-XVII asrlardan boshlab til, madaniyat asosida hududiy birlikka erishish, rus millatini shakllantirishga katta e'tibor berildi. Ayniqsa, imperator Yekaterina II davrida A.V. Suvorov kabi yetakchi vatanparvarlar yetishib chiqishdi. Suvorov – fidoyi jangchi simvalidir. U e'tiqod, podsho va Vatanga sadoqat, jangda komandirga so'zsiz itoat etish, qo'l ostidagi jangchilar haqida g'amxo'rlik, o'zi shaxsiy namuna ko'rsatishi kabi qadriyatlarini shakllantirdi.

Sovet davrida vatanparvarlik tuyg'usi sovet mafkurasi bilan uzviy bog'liq ravishda rivojlandi. Sovet davlatining asoschisi V.Lenin 1917 yildayoq sotsialistik g'oyani vatanparvarlik bilan bog'ladi va asosiy maqsad- sotsialistik tuzumni himoya qilish, deb e'lon qildi. «Milliy g'urur» degan qadriyatni tikladi. Chor imperialistik mafkurasi yangi shaklda davom ettirildi.

Ruslar Turkiston xalqini, ayniqsa Farg'ona vodiysini qonga to'ldirgan bosqinchi general Skobelev nomini ham abadiylashtirdilar, Farg'ona shahri Skobelev nomi bilan yuritildi.

Sovet vatanparvarligi bosqinchilar vatanparvarligidir. Sovet mafkurachilari avvalgi bobda tilga olingan Aleksandr Matrosov nomini ham ramzga aylantirdilar, vatanparvarlik fashizmga qarshi kurashishning asosiy omili ekanligini anglab

yetdilar. Shu bois «dohiy» I.Stalin, qiyin vaziyatga qaramay 1943 yili yetim bolalarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga mo'ljallangan Suvorov va Panfilov harbiy o'quv yurtlarini shakllantirdi. Partiya rahbariyati ota-onasidan yetim qolgan avlod ashaddiy bezori, jinoyatchi bo'lib yetishmasligini oldini ham olishdi – yosh bolalar bolaligidan Vatanga sadoqat ruhida tarbiya oldilar.

2010 yildan etiboran Rossiya V.V. Putin tashabbusi bilan harbiy-vatanparvarlikka katta e'tibor qarata boshladi. Unutilgan «Zarnitsa», «Orlenok» bolalar harbiy o'yinlari tiklandi. Tarix saboqlaridan kelib chiqib rus jamiyati Vatan himoyasini o'zining siyosatini asosiy vektori deb belgilab oldi.

Bugun Rossiya yoshlari G'arb ta'sirida jismoniy va ma'naviy inqirozga yuz tutgan: har yili 17% bolalar ruhiy nuqsonlar bilan tug' ilmoqda. Har yili 223 ming narkoman bolalar hisobda turadi. Bolalarning faqat 15.19 % jismonan va ruhiy sog'lom, 75% bolalar u yoki bu darajadagi ruhiy va jismoniy muolajaga ehtiyoj sezadi, YUNESKO va butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotlari ta'biriga ko'ra, bugun Rossiyada bolalar hayot koeffitsenti 6 balli shkala bo'yicha 1,4 ballni ko'rsatadi [4]. Bu – juda tashvishlanarli ko'rsatkich.

Bu sharoitda Rossiya hukumati tezkor choralarni ko'rishga majbur bo'lmoqda. «Jamoat tashkilotlari to'g'risida»gi Federal Qonun asosida (19.05.1995 № 82-F3) 2016 yil 1 sentyabrida Prezident Farmoniga binoan Umumrossiya bolalar-o'smirlar harbiy – vatanparvar «Yunarmiya» faoliyat ko'rsatmoqda. Ushbu harakat muayyan dastur asosida faoliyat yuritadi.

Rossiyaning bugungi vatanparvarlik siyosatiga ortiqcha chuqurlashmay ta'kidlash joizki, Rossiya hukumati bilan amalga oshirilayotgan tadbirlar texnologik tabiatga ega-uning boshi va yakuni: vatanparvarlik hissi qaror topishni o'z ichiga oladi.

Vatanparvarlik tuyg'usi bugungi kunda texnologik asosda shakllanishi lozim. Buning afzalligi shundaki – u muayyan shart-sharoitlar, vosita va uslublar majmuasidan iborat.

Siyosiy jihatdan texnologiya asosida yoshlardan vatanparvar ham, shoviniist, millatchi, hatto neofashizm mafkurasi tarafdorlarini shakllantirish mumkin. Buni bugungi Ukrainadagi yoshlar harakatidan bilish mumkin. Shunday g'oya va mafkura asosida butun bir avloddan eng ashaddiy millatchi kuchlarni shakllantirishga erishildi.

Bu ishlar puxta o'ylangan, manzilli va maqsadli siyosiy texnologiyalar asosida amalga oshirildi. Tashqaridan «Soros» xalqaro jamg'armasi, ichkaridan eng ashaddiy millatchi kuchlar o'zaro birlashuvi fuqarolar urushini keltirib chiqardi, muqaddam yaxlit xalq birodarkush urush jomiga tortildi, begunoh qurbonlar berildi. Bunday noxush hodisalarni oldini olish faqat yoshlarga oid davlat siyosati, ma'rifiy ta'lim va tarbiya orqali mumkin bo'ladi.

Vatanparvarlikning yangi algoritmi eskisidan farq qiladi. Vatanparvarlikni zamonaviy tushunish-ko'pmillatli, ko'p konfessiyali davlat sharoitida shu zaminda yashayotgan barcha xalqlar, elatlar va millatlar uchun yagona Vatan obrazini shakllantirish, yoshlar ongiga singdirish, mahalliychilikka, millatchilik, ayirmachilikka yo'l qo'yimaslik, bir orzu va maqsad atrofida barcha fuqarolarni

birlashtirish siyosatidir. Bu O‘zbekiston sharoitida milliy g‘oya vositasida amalga oshadi. Milliy g‘oya yuqorida ta’kidlanganidek, xalqimizni birlashtiruvchi, o‘zaro hamjihatlikka olib boruvchi umumiy g‘oyadir. Texnologik jihatdan «Temurbek vorislari» deb nomlangan va ommalashayotgan harbiy-sport o‘yinlari 9-11 sinf o‘quvchilari yoshiga, jismoniy imkoniyatiga mos keladi. Mahalliy bu sport o‘yini bosqichma-bosqich o‘tkaziladi.

Vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirishdan avval vatanparvarlik ta’lim yoki tarbiya jarayoni ekanligini aniqlash maqsadga muvofiq.

Ushbu tadqiqotimizda bazaviy, metodologik ahamiyatga ega manba «Milliy g‘oya: targ‘ibot texnologiyalar va atamalar lug‘ati»da ta’kidlanishicha, «o‘qitish jarayoni texnologik asosda tashkil etilishi mumkin» [5: b-21]. Mualliflar shu yerning o‘zida «Tarbiya uchun bu fikrni qo‘llab-quvvatlash amri mahol» [5: b-21] deb ta’kidlashadi. Mualliflar o‘qitish texnologiyasida asosiy yadro o‘qitish uchun tashxisli maqsad va o‘quv materialining mavjudligini ro‘kach qilishadi.

Tarbiya uchun tashxisli maqsadni o‘rnatish mumkin emas, deb hisoblanadi.

Ikkinchidan, eski har qanday texnologiya o‘rnatilgan maqsadlarga kafolatli erishishni ko‘zda tutadi, biroq afsuski, shu kunga qadar pedagogikada insonning tarbiyalanganlik, unda toblangan ma’lum shaxs sifatleri, qadriyatli yo‘nalishlar va boshqa tarbiya natijalari mezonlari aniqlanmaganligi ro‘kach qilinadi.

Uchinchidan, ayrim mualliflar fikricha, oliy o‘quv yurtlarida zamonaviy tarbiya konsepsiyasiga binoan hozirgi vaqtda ham talabalarda ma’lum shaxs sifatlarini shakllantirish haqida emas, balki ularning o‘z-o‘zini takominlashtirishi uchun maqbul sharoit yaratish haqida borishi kerak. Shu asosda bunday holda tarbiya jarayonini texnologiyalashtirish haqida gapirish maqsadga muvofiq emas, deyishadi. Bu – bugungi kunda urf bo‘lgan g‘irt yevropaparastlikdan boshqa emas. Gap shundaki, bugun eng innovatsion, ilg‘or hisoblanuvchi Bolonya konferensiyasi mamlakatlarida (40 dan ziyod Yevropa mamlakatlari) texnologiya asosida (reyting tizimi) ta’lim beriladi. Bunday ta’lim tizimida tarbiyaga o‘rin yo‘q. Bizningcha, Sharqda azaldan ta’lim va tarbiya yaxlit qaraladi. Hatto «tarbiya – bu yo-hayot, yo-mamot, yo-saodat, yo-falokat»dir (A.Avloniy) deb hisoblanadi. Tarbiyasiz kishiga ta’lim berish aqldan emas. Bilim kuch, qurol bo‘lsa-tarbiyasizga bilim bermoq-jinoyatchi, axloqsiz kishini qurollantirmoq kabidir. Shu bois G‘arb ta’lim tizimiga ko‘r-ko‘rona taqlid qilish, tarbiya ishini ikkinchi darajaga tushirish avlodlarni ma’naviy tanazzulga yetaklaydi, deb hisoblaymiz. O‘zbekistonda yoshlarga oid siyosatning, ta’lim tizimining bosh maqsadi – Vatanga fidoyi, haqiqiy vatanparvar ziyolilarni shakllantirish hisoblanadi. Bilimli, «diplom»li mutaxassis ayni vaqtda vatanparvar ham bo‘lishi shart. O‘zbekistonda ta’lim olib, xorij mamlakatlariga borib ularga xizmat qilish vatanparvarlik g‘oyasiga zid – Vatanning og‘ir kunlari ham, farovon hayotga erishgan kunlari ham vatanparvar uchun birday ahamiyatli bo‘lishi kerak. Yangi, farovon O‘zbekistonni chetdan kelib hech kim barpo etmaydi, Yangi O‘zbekistonni bunyodkor, mard xalqimiz barpo etadi (Sh.Mirziyoev).

Yuqoridagi xrestomatik darslik, uning mualliflarini hurmat qilgan holda qat’iy e’lon qilamiz – bugungi kunda nafaqat ta’lim sohasi, tarbiya sohasi ham

texnologik yondashuvga va baholashga muhtoj. Buni 2007 yillari «Arab bahori» (Tunis, Jazoir, Misr Arab Respublikasi), sobiq SSSR davlatlari (Gruziya, Ukraina, Qirg'iziston, Moldova)dagi «Rangli inqiloblar» siyosiy texnologiyalari yaqqol isbotladi.

Bugun aholi ongini nerv-psixologik manipulatsiya qilish, turli «feyklar» (yolg'on ma'lumotlar) vositasida jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkazish, muayyan maqsadlar tomon burib yuborishga mo'ljallangan siyosiy texnologiyalar ommalashdi. Buni Rossiya va Yevropa Itifoqi o'rtasidagi axborot urushi tasdiqlab turibdi. Bugun yolg'on bilan rost yonma-yon turadi. Ko'pchilik media makonda tarqalayotgan tendensioz, biryoqlama axborotlarga ergashmoqda, «qalbaki» axborotlar ta'siriga ham tushib qolmoqda. Ayniqsa yosh-o'smirlarning turli ijtimoiy tarmoqlarga, yengil-yelpi «ommaviy madaniyat» asiriga aylanishi milliy vatanparvarlik, milliy identitlik g'oyalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Harbiy-sport o'yinlari texnologiyalari, Shiroq, Spitamen, To'maris, Jaloliddin Manguberdi jasoratini aks ettiruvchi sport musobaqalari muayyan texnologik dastur asosida tashkillashtirilsa, harbiy-vatanparvarlik tuyg'usi yoshlarimizda kuchayadi. Masalan, Shiroq jasoratiga o'xshash rus qahramoni Ivan Susaninning polyak bosqinchilarining o'rmon ichiga olib kirib adashtirganligi, natijada Vatan mustaqilligi yo'lida qurbon bo'lganligi rus kadet maktablarida, kazak harbiy-vatanparvarlik o'yinlarida aks ettiriladi [Шевченко А.Г., 1954]. O'zbek milliy xalq o'yinlari ham muayyan darajada texnologik ahamiyatga ega bo'lib, ular yoshlarni epchil, chaqqon, chidamli bo'lish fazilatlarini shakllantiradi.

Bunday fazilatlar taniqli mutaxassis olimi Shaxnoza Akromova ta'kidlashicha, quyidagi talablarga javob bo'ladi:

-Vatanni himoya qilish vazifasini bajarish bilan bog'liq umumiy jismoniy sifatlar-kuch, tezlik, chaqqonlik va chidamlilikning rivojlanganligi;

-maxsus jismoniy sifatlarga ega bo'lishi: bosh aylanishiga, tog' kasalliklariga, issiq mintaqalardagi harakatlarga, chegaralangan suv iste'moliga, maxsus jihozlar va asbob-anjomlar bilan harakat qilishga mos qobiliyatining bo'lishi;

-katta jismoniy yuk va zo'riqishlarni yenga olish imkoniyatini va boshqalar.

Bunday sifatlar harbi -vatanparvarlik nazariyasining amaliyot bilan o'zaro bog'liqligini ta'minlaydi.

XULOSA

Bizning fikrimizcha, Vatanparvarlik serqirra fazilat bo'lib, u nafaqat axloqiy-ma'naviy, tarixiy-siyosiy va huquqiy jihatlariga, balki amaliy-tatbiqiy va tashkiliy asoslarga ham ega. Vatanparvarlik g'oyasi ko'pincha kuy-qo'shiqlar, turli havoyi ko'rgazma va tadbirlar asosida targ'ib qilinadi, inson ongiga sirtidan ta'sir ko'rsatiladi. Bu – biryoqlamalikdir. Vatanparvarlik – inson ongida shu ona zaminda asta-sekin, mehnat, peshona teri bilan birga shakllanadigan oliy fazilatdir, u amaliy-tatbiqiy tabiatga ega. «Vatan» deb kuylash, u haqda she'rni yodlash bilan inson vatanparvar bo'lolmaydi. U masalan, yosh o'g'il-qiz shu jamiyatga munosib

fuqaro bo'lib Yetishishga harakat qilsa, faqat o'qish emas, balki o'zini-o'zi savodini chiqarishga, o'zini barkamol bo'lishiga ichki e'tiqodi, ishonchidan kelib chiqsa (buni psixologiya fanida «introeksiya», «intravertlik» deyiladi) ich-ichidan o'zini uni o'rab turgan sotsiumga taalluqli ekanligini his etsa, ma'suliyat sezsa, o'shanda vatanparvarlik uchun ma'naviy asos yaratiladi. Xullas, vatanparvarlikka inson mehnati, o'zi yashab turgan makonni e'zozlash, qadriga yetishi orqali erishadi.

BIBLIOGRAFIYA

1. M.X.Umarov Yoshlarning harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi. –T.: Akadem nashr, 2019.–B. 127.
2. A.A.Валиев Контрол физического развития студентов на спортивно-оздоровительных занятиях.//Вестник науки и образования. Част № 22 (100), 2020., с – 40 – 43.
3. Российский статистический ежегодник. Статя. /Росстат М. 2018; Полухина Е.А. Проблема пре Советского и духовного воспитания в говр. Условиях УРЛ: хттпс //инфонрок/ру.
4. Milliy g'oya va targ'ibot texnologiyalari va atamalari lug'ati.–T.: «Akademiya», 2007–B. 21.
5. А.Г.Шевченко Патриотическое и духовно-провственное воспитание молодож и в казачих военно-патриотических лагерах.
6. A.Shaxnoza. Yoshlar harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning dolzarb masalalari. –T.: «Ma'naviyat», 2008. – 12 b.

